

Original paper

TYPES OF REALITIES ACCORDING TO THEIR RELATIONSHIP TO THE PERIOD

Jorayeve Laylo Zhiyankul kizi, teacher at the Bukhara State Pedagogical Institute

Annotation

Introduction: the concept of reality in linguistics and literature reflects the cultural identity of a nation. realities are words and expressions that embody national traditions, everyday life, and social practices.

Purpose: to analyze the semantic and etymological features of realities, focusing on their classification into neologisms, archaisms, and historicisms, and to highlight their connection with national culture.

Materials and Methods: the study applies descriptive linguistic analysis, etymological classification, and cultural interpretation. examples such as *sumalak*, *chuchvara*, and *khanim* are examined to illustrate the national characteristics of realities.

Results and Discussion: findings show that neologisms represent newly introduced cultural elements, archaisms preserve historical forms of national life, and historicisms reflect realities tied to specific historical epochs. the synchronic study reveals their current usage, while diachronic analysis highlights their evolution across time.

Conclusion: realities are inseparable from culture, serving as linguistic markers of national identity. their classification into neologisms, archaisms, and historicisms provides insight into the dynamic relationship between language, history, and society.

Keywords: reality, neologism, archaism, historicism, reality-onomastics, *sumalak*, *chuchvara*, *khanim*.

REALIYALARNING DAVRGA MUNOSABATIGA KO'RA TURLARI

Jo'rayeva Laylo Jiyankul qizi, Buxoro davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

Kirish: til va adabiyotdagi reallik tushunchasi milliy madaniyatni ifodalaydi. realliklar xalqning urf-odati, kundalik hayoti va ijtimoiy amaliyotini aks ettiruvchi birliklardir.

Maqsad: realliklarning semantik va etimologik xususiyatlarini tahlil qilish, ularni neologizm, arxaizm va tarixiylikka ajratish hamda ularning milliy madaniyat bilan bog'liqligini ko'rsatish.

Materiallar va metodlar: tavsifiy lingvistik tahlil, etimologik tasnif va madaniy izoh metodlari qo'llanildi. *sumalak*, *chuchvara*, *xonim* kabi misollar milliy realliklarni yoritishda ishlatildi.

Natijalar va muhokama: neologizmlar yangi madaniy unsurlarni ifodalasa, arxaizmlar milliy hayotning tarixiy shakllarini saqlaydi, tarixiylik esa muayyan davrga xos realliklarni aks ettiradi. sinxron tahlil ularning hozirgi qo'llanilishini, diaxron tahlil esa vaqt davomida rivojlanishini ko'rsatadi.

Xulosa: realliklar madaniyatdan ajralmas bo'lib, milliy o'zlikning lingvistik belgisi sifatida xizmat qiladi. ularni neologizm, arxaizm va tarixiylikka ajratish til, tarix va jamiyat o'rtasidagi dinamik munosabatni yoritadi.

Kalit so'zlar: realiya, neologizm, arxaizm, tarixizm, realiya-onomastika, sumalak, chuchvara, xonim.

ТИПЫ РЕАЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ОТНОШЕНИЕМ К ПЕРИОДУ

Джораева Лайло Жиянкуль кызы, преподаватель Бухарского государственного педагогического института

Аннотация

Введение: понятие реальности в языке и литературе отражает культурную идентичность народа. реалии — это слова и выражения, воплощающие национальные традиции, быт и социальные практики.

Цель: проанализировать семантические и этимологические особенности реалий, классифицировать их как неологизмы, архаизмы и историзмы, а также показать их связь с национальной культурой.

Материалы и методы: использованы методы описательного лингвистического анализа, этимологической классификации и культурной интерпретации. примеры сумалак, чучвара, ханым иллюстрируют национальные особенности реалий.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что неологизмы отражают новые культурные элементы, архаизмы сохраняют исторические формы национальной жизни, а историзмы связаны с конкретными эпохами. синхронное изучение выявляет их современное употребление, диахронное — их эволюцию во времени.

Заключение: реалии неразрывно связаны с культурой и служат языковыми маркерами национальной идентичности. их классификация на неологизмы, архаизмы и историзмы позволяет понять динамическое взаимодействие языка, истории и общества.

Ключевые слова: действительность, неологизм, архаизм, историзм, действительность-ономастика, сумалак, чучвара, ханум.

Rus olimlaridan biri Y.S.Bugrisheva realiya-neologizm, realiya-onomastika mavzusidagi yaratgan tadqiqotlarida realiyalarni haqiqat, voqelik deya nomlab, unga quyidagicha ta'rif beradi: "Onomastik haqiqat – neologizmdir. Onomastik voqelik-neologizm - bu faqat ma'lum bir xalqqa xos bo'lgan madaniy xususiyatlarni ifodalovchi, mazmuni va ba'zi hollarda ifodasi jihatidan yangi bo'lgan, ma'lum bir davrda mavjud bo'lgan va oldingi davrlarda mavjud bo'lmagan leksemalardir"[1].

Neologizmlar hozirgi zamonda paydo bo'lgan yangi leksik birliklardir. Yangi paydo bo'lgan so'zlarni ham realiyalar doirasida ko'rish mumkin. Shunday so'zlar borki, ular ma'lum bir xalqning hayotida yangi paydo bo'lgan hamda shu xalqning neologizm realiyalari sanaladi. Bunga misol tariqasida bugungi kunda faol bo'lgan kredit-modul tushunchasini olish mumkin. U dastlab Amerikada yaratilgan bo'lib, shu yerdagi xalqning milliy o'qitish tizimidir. Yoki bugungi kunda mashhur fast food taomini olish mumkin. U XXI asrda arman xalqi tomonidan

kashf etilgan. Tez tayyor bo'luvchi mazkur taom butun dunyo xalqlarining sevimli taomlaridan biriga aylanib ulgurdi.

Arxaizmlar ma'lumki, shakl o'zgarib, ma'nosi saqlangan so'zlardir. Shunday so'zlar borki, ular tariximizning ma'lum davrida milliy xarakterdagi so'zlar bo'lib, bugungi kunda shakli o'zgarib, ma'nosi saqlangan so'zlardir. Masalan, eski o'zbek adabiy tilidagi "abo" leksemasi "yengsiz ustki kiyim" ma'nosida qo'llanilgan. Bugungi kunda xuddi mana shu ma'noni adabiy tilda "nimcha", shevalarda esa "ichakcha" leksemasi orqali ifodalanadi. Yoki kasb-hunar ma'nosini anglatuvchi "baxyasoz" leksemasi do'ppi tikuvchi ma'nosini anglatib, bugungi kunda xuddi shu ma'no "do'ppido'z" leksemasi orqali ifodalanadi.

Istorizmlar esa iste'moldan chiqqan realiyalardir. Ya'ni shunday so'zlar borki, ular davr nuqtayi nazardan ma'lum bir vaqtda milliylikni aks ettiruvchi lingvokulturologik birlik bo'lmish realiyalarni aks ettiradi. Masalan, eski o'zbek adabiy tilida qasab, qumosh, sayfur kabi leksemalar milliy mato turlari; xirqa, qabo kabi kiyim nomlarini anglatuvchi leksemalar tarixiy realizm sanaladi. Realialar sirasiga yana iqtibos (sitata)lar, qanotli so'zlar hamda aforistik xarakterga ega bo'lgan hikmatlarni, turli ko'rinishdagi murojaatlarni ham kiritish mumkin.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, realiyalarning eng ko'p qismi otlardan iborat bo'ladi. Aytish kerakki, realiyalar orasida fe'llashgan otlar uchramaydi, chunki ularda harakat alomati ko'zga tashlanmaydi. Ammo ular orasida otlashgan sifatlar bor. Masalan: rus tilida vershovkiy, arshenniy, sajenniy, kopechniy, rubleviy; o'zbek tilida zig'ircha, arshin, bir mirlik kabilar shular jumlasidandir. Ular aslida ot realiyalardan kelib chiqqan. Bular shunday realiyalarki, ularning ham boshqa tillarda aynan ekvivalentlari bo'lmaydi. Bu sifatlar o'z va ko'chma ma'nolarda ham qo'llanishlari mumkin[2].

Anglashiladiki, realiyalar boshqa xalqqa yot bo'lgan va muayyan xalqning maishiy hayoti, madaniyati, ijtimoiy turmushi va tarixiy taraqqiyotigagina taalluqli bo'lgan so'zlar va so'z birikmalaridan iboratdir. Demak ular milliy va tarixiy koloritni o'zlarida mujassamlashtirgan bo'ladi.

Realia alohida jamoa yoki muassasa doirasida chegaralangan bo'lishi ham mumkin. Asosan, talabalar va harbiylar jargoni bunday realiyaga boydir. Ba'zi bir bu jargonizmlar lokalizm va professionalizmlar darajasiga o'tib ketadi. Davriy kolorit ham realiyaga xosdir. Madaniyat bilan chambarchas bog'liq til hodisasi sifatida ushbu leksik birliklar jamiyat taraqqiyotidagi barcha o'zgarishlarga tez ta'sir qiladi. Ular orasidan neologizm, istorizm va arxaizm realiyalarini osongina ajratib ko'rsatish mumkin.

Masalan, o'tgan asrning 50-60 yillarida AQShda yosh avlodning isyoni tilda beatnik, beat generation (charchagan, singan, ko'ngli sovigan avlod) kabi so'zlarning paydo bo'lishi bilan aks etadi[3]. Vujudga kelgan bu kabi realiyalar avvalo neologizm sifatida qabul qilindi, keyin asta-sekin boshqa tushuncha hippie (zamonaviy burjua jamiyati ahloqi va turmush tarzini rad etuvchi hamda o'z noroziligini g'ayri odatiy kiyinishi va fe'l-atvori, o'zini tutishi bilan ifoda etuvchi yoshlar) ga almashdi.

Realiyada til va madaniyat o'rtasidagi yaqinlik yaqqol namoyon bo'ladi. Jamiyatning moddiy va ma'naviy hayotida yangi realiyalarning paydo bo'lishi tilda realia vujudga kelishiga olib keladi. Leksika ijtimoiy hayotning barcha o'zgarishlariga o'z ta'sirini ko'rsatishi sababli tilda yangi realiyalarning paydo bo'lish paytini aniq aytish mumkin. Biroq bir vaqtning o'zida eng oddiy tushunchalarni ifodalay turib, shu bilan birga mazmuniy va hissiy "fonli" nozik farqlarni

ham ifodalovchi ko'pgina so'zlar mavjud. Tilda "konnotativ so'zlar"ni leksik birlikning o'ziga xos tipi sifatida ajratish shak-shubhasiz maqsadga muvofiqdir, chunki konnotatsiyalar, ya'ni so'zlarga hamrohlik qiluvchi stilistik, emotsional va mazmuniy farqlar o'z-o'zidan mavjud bo'lmaydi, ular so'z ma'nolaridan biriga bog'lanadi.

Realiyani tilning boshqa so'zlari bilan taqqoslaganda uning farqli tomoni shuki, realiya ifodalaydigan predmet, tushuncha, hodisaning bir tomondan xalq bilan va boshqa tarafdin vaqtning tarixiy bo'lagi bilan yaqin aloqasi hisoblanadi. Bundan milliy, mahalliy yoki tarixiy koloritning realiyaga xosligi ko'rinib turibdi. Xuddi shunday o'zbek tilidagi realiyalar o'zbek xalqiga xos bo'lgan milliy o'ziga xoslikni ifoda etuvchi liboslar, milliy taomlar va ichimliklar, joy nomlari ham realiya sifatida o'zga xalqlar tilida talqin qilinadi.

O'zbek xalqining milliy o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi qadimgi davrlarda yaratilgan va hozirgi kunda foydalaniladigan, madaniyati va tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lgan kiyimlar hozirgi kunda butun dunyoga tanilmoqda. O'zbek milliy liboslariga ayollar uchun zar chopon, do'ppi, kamzul, erkaklar uchun do'ppi, chopon, belbog' va yaktak kabilar kiradi. O'zbek milliy libosi jahonda o'z o'rniga ega. Ular orasida do'ppi alohida o'ringa ega. U o'zbek xalqi orasida keng tarqalgan yengil bosh kiyim bo'lib, asosan, baxmal, ipak, zar bilan tikiladi. Realialar jumlasiga paranjini ham misol tarzida aytish mumkin. Uni o'zbek ayollari qadimda yuzlarini begona erkaklardan yashirish uchun yopinib yurishgan.

Realialarga yana quyidagilarni aytib o'tish mumkin. Dastlab kiyimlarni izohlashga harakat qilamiz:

zar chopon. O'zbek ayollarini qishda sovuqdan saqlovchi kiyim. U, asosan, baxmal, ipak, zar bilan tikiladi. Chopon o'zbek xalqining qadimiy kiyimlaridan biridir;

atlas, adras. Bu matolar qadimdan to hozirgi kunga qadar o'zbek ayollari uchun sevib kiyadigan milliy matolardir. Ular ipakdan tayyorlanadi. Qancha-qancha zamonlar o'tib ketsa ham bu matolardan o'z davriga moslab, xoh o'zbekcha, xoh yevropacha uslubda kiyimlar tikib kiyish urfga kirgan. O'zbekistonda eng mashhur atlas Marg'ilon shahrida to'qiladi;

mahsi. Mahsi oyoq kiyimlardan biri bo'lib, uzun qo'njli, poshnasiz, tag charmi yumshoq bo'lgan kovush bilan kiyiladigan milliy poyabzal hisoblangan.

Oziq-ovqatga doir realialar:

osh. Qadimdan to hozirgi kunga qadar o'zbek xalqining eng sevimli taomlaridan biri sifatida e'tirof etib kelinadi;

patir. Ushbu so'z omonimlik xususiyatiga ega bo'lib, O'TIL hamda O'zME da izohlangan: "Non turi. shirmoy patir, qashqari patir, ko'k patir, qiymali patir, patircha kabi turlari bor. Ularning har biri masallig'i, tayyorlanish usuli bilan o'zaro farq qiladi. Tayyorlanishi: iliq sutda tuz va xamirturush eritiladi, so'ngra qo'y yog'i (yoki sariyog') qo'shib xamir qoriladi. Xamir oshgach, bir xil hajmdagi zuvalalar uziladi. Zuvaladan chekkalarining qalinligi 3-4 sm, o'rtasining qalinligi 1 sm keladigan non yasaladi, uning yupqa joyiga zich chakich uriladi. Patir chetlari pichoq bilan tilinib, naqsh beriladi. Yasalgan patir betiga 15-20 min. dasturxon yopib qo'yiladi. Tandirga yopish oldidan olov kul bilan ko'miladi, namakob sepiladi. Tandirdan uzilgan patirning yuziga eritilgan dumba yog'i surkaladi"[4];

"Oshirilmagan, ko'ptirilmagan (non). Ko'pincha yog' aralashtirilgan, oshirilmagan xamirdan chekichlab tayyorlanadigan yupqaroq non. Xamiri nuqul qaymoqqa qorilib, og'izda erib ketuvchi oppoq patir nonlarni ushatib tashladi. Oybek, Tanlangan asarlar". Yuqoridagi

izohlardan ko'rinib turibdiki, patir faqatgina iste'mol mahsuloti bo'libgina qolmay, madaniyatimiz bilan ham uzviy bog'liq, ya'ni to'y marosimlarida patir ushatish odati oldin ham bugun ham ahamiyatli jarayonlardan sanaladi. Ushbu so'zning fonetik tarkibiga e'tibor qilsak, u o'zgarishga uchramagan. Leksik xususiyatida ham ifodalaydigan ma'nosi oldin ham, bugun ham bir xil.

sumalak. O'zbek milliy madaniyatini o'zida yaqqol aks ettiruvchi, xalqning muhim qadriyatlaridan biri sifatida har yil bahor faslida jamoatchilik asosida tayyorlanadigan milliy hamda mashhur taomlardan biri sanaladi. Mazkur so'z omonimlik xususiyatiga ega bo'lib, O'TILda quyidagicha izohlangan: "Undirib yanchilgan bug'doy, un va yog' aralashmasidan tayyorlanadigan, servitamin, xushxo'r holvaytarsimon ovqat. Bu kecha - gulgun kecha, O'choqda o't tonggacha, Kim pishirsa sumalak, Yashasin - ey minggacha! A. Suyun, Olis tonglar"[5].

Sumalak qadimdan, ayrim ma'lumotlarga ko'ra 3 ming yildan beri, bahorni kutib olish, dehqonchilik ishlarining boshlanishi arafasida, Navro'z kirib kelishi bilan tayyorlab kelinadi. Navro'z taomi haqida xalq orasida og'izdan-og'izga ko'chib yuruvchi bir talay rivoyatlar bor. Rivoyatlardan biriga ko'ra, burungi zamonda onalar och qolgan farzandlariga hatto non ham topib bera olmagan vaqtlar bo'lgan ekan. Shunda endi nish urgan yosh maysalardan terib kelgan ona unga suv qo'shib qozonga solibdi. Ochligidan xarxasha qilayotgan egizak o'g'illari ovqat tayyorlayotganiga ishontirish uchun qozonga tosh tashlab, uni tinimsiz aralastiraveribdi.

Farzandlari yig'layverib oxiri uxlab qolibdi. Tinimsiz qozon kavlashdan charchagan ona ham uyquga ketibdi. Niyati shunchalik ezgu bo'lgan ekanki, o'sha tunda osmondan etti farishta tushib, tongga qadar to'yimli taom tayyorlabdi. Ona va bolalar uyg'onib qarashsa, qozon to'la shirin va totli egulik Shu tariqa ona va bolalar ochlikdan qutilib qolgan ekan. Sumalak leksemi shakl va ma'no munosabatiga ko'ra omonimlik hosil qiladi. Lug'aviy qatlamda, ya'ni semik tarkibida o'zgarishga uchramagan. Fonetik jihatdan ham o'zgarmagan umumiste'mol leksema sanaladi.

chuchvara. Bu taom o'zbek xalqi oshxonasidagi sevimli taomlatdan biri sifatida ma'lum va mashhurdir. Ushbu so'z adabiy tilda barak nomi bilan ifodalanadi. Shevalarda barak nomi bilan ham yuritiladi. Xorazm va Qoraqalpog'istonda barak tansiq taom hisoblanadi. Misol: «Duk-duk etadi buvim, Barak bukadi buvim. "Boychechak". Chuchvara so'zi O'TIL da quyidagicha izohlangan: O'rta Osiyo, Janubiy Kavkaz va Yaqin Sharqda mashhur taom turi. Ular maydalangan go'sht va ziravorlar bilan to'ldirilgan xamirturushsiz bug'doy xamir kvadratlaridan tayyorlanadi. Islomiy ovqatlanish qoidalariga ko'ra, go'shtni to'ldirish odatda cho'chqa go'shtsiz bo'ladi.

Ba'zi joylarda u jo'shpara nomi bilan yuritiladi. Bu so'zning etimologiyasi bo'yicha ayrim ma'lumotlarni keltirib o'tamiz. Josh "qaynatish" degan ma'noni anglatadi. Bu so'z X asrgacha keng tarqalgan bo'lib, uning o'rniga keyinchalik "qo'zichoq qulog'i" degan ma'noni anglatuvchi zamonaviy forscha goshe barreh nomi ishlatilgan. Boshqa tillarda bu so'zning bir qancha variantlari mavjud, jumladan, ozarbayjon tilida dushbara, qozoq tilida tushpara, qirg'iz tilida chuchpara, tojik tilida tushbera, arab tilida shishbarak va h.k. So'zlarning etimologiyasiga oid yana bir nazariyaga ko'ra, bu so'z turkiy dushbara so'zidan kelib chiqqan. Dush so'zi to'ldirilgan, to'kilgan, barak esa "ovqat" (xamirdan tayyorlangan taom) ma'nolarini bildiradi.

xonim. O'zbek milliy taomlaridan biridir. Mazkur xalq oshxonasida o'z o'rniga ega taom sanaladi. Ushbu leksema omonim leksema sifatida O'TILda quyidagicha izohlangan: "Xamir orasiga qiyma solib, qasqonda pishiriladigan ovqat" [O'TIL 4, 412]. Xonim leksemasi dastlab ayollarga nisbatan ishlatilgan bo'lsa, keyinchalik taom nomida ham ishlatila boshlangan. Alisher Navoiy poetik asarlaridagi milliy madaniyatimizni chuqur aks ettiruvchi birlik bo'lmish realiyalarning ko'lamini aks ettirish, o'zbek xalqi milliy madaniyati va hayotida tutgan o'rnini aniqlash, shoir asarlarida ushbu birliklar qanday maqsadlarda qo'llanilganini o'rganish, realiyalarning bugungi kundagi hamda eski o'zbek adabiy tilidagi qiyosiy tahlilini yoritib berish katta ahamiyatga egadir. Shoirning she'riy hamda nasriy asarlarida keltirilgan mentalitetimizni aks ettiruvchi realiyalar salmoqli mavqega ega bo'lib, ularning mazmun- mohiyatini, kelib chiqish tarixini o'rganish hamda hozirgi o'zbek adabiy tiliga munosabatini o'rganish bugungi kun tilshunosligining dolzarb vazifalaridan biri sifatida kata ahamiyatga egadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бугрышева Е.С. Ономастическая реалья-неологизм как лингвистический конструкт. ISSN 2224-0209 Электронный журнал «Вестник МГОУ» / www.evestnik-mgou.ru. – 2014. – № 2
2. Schreiber M. *Übersetzung und Bearbeitung*. – Tuebingen: Narr Verlag, 2002. – 44 p.
3. Томахин Н.Д. *Америка через американизмы*. – Москва, 1988.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 3-жилд. – Тошкент: "Ўзбекистон Миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006. – 237 б.
5. Mahmudov K. *O'zbek tansiq taomlari*. – T.: Mehnat, 1989. – 342 b.
6. Jo'rayeva, L. (2024). Alisher Navoiy asarlaridagi kiyim nomlarining lingvopoetik va lingvokulturologik tadqiqi. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(3), 124-127.
7. Laylo, J. R. (2024). Navoiy asarlaridagi oziq-ovqat va o'simliklarning lingvomadaniy tadqiqi. *News of the NUUZ*, 1(1.3), 299-302.
8. Juraeva Laylo Zhiyankulovna. (2025). *The Relationship between Reality and Culture*. *Miasto Przyszłości Kielce 2025*. ISSN-L: 2544-980X. 75-77.